

УДК 004.422.8

DOI 10.5281/zenodo.15789700

Научная статья

ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ОБРАЩЕНИЙ В СЛУЖБУ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

A WEB APPLICATION FOR PROCESSING TECHNICAL SUPPORT REQUESTS

ЗАХАРЯН ГЕОРГИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ,

ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий».

НИЗАМОВА ГУЗЕЛЬ ФАНИСОВНА,

кандидат технических наук, доцент,

ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий».

ZAKHARYAN GEORGY ALEKSEEVICH,

Ufa University of Science and Technology.

NIZAMOVA GUZEL FANISOVNA,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,

Ufa University of Science and Technology.

В статье рассматривается решение задачи повышения оперативности обработки обращений в службу технической поддержки для устранения неполадок в работе компьютерного оборудования на предприятиях с распределенной инфраструктурой. Для решения поставленной задачи разработаны модели AS IS и AS TO BE, описывающие бизнес-процессы до и после внедрения разработанного решения. С помощью языка функционального моделирования IDEF0 построена функциональная модель, отображающая структуру и функции разрабатываемой системы, а также потоки информации, связывающие эти функции. Информационная модель, разработанная на основе методологии IDEF1 описывает логическую структуру базы данных системы обработки обращений. На базе Django реализовано веб-приложение с интерфейсами для сотрудника, исполнителя и руководителя. Выполнена оценка эффективности разработанного решения.

The article considers the solution to the problem of increasing the efficiency of processing requests to the technical support service for troubleshooting computer equipment in enterprises with a distributed infrastructure. To solve this problem, AS IS and AS TO BE models have been developed that describe business processes before and after the implementation of the developed solution. Using the IDEF0 functional modeling language, a functional model has been built that displays the structure and functions of the system under development, as well as the flows of information and material objects connecting these functions. The information model developed on the basis of the IDEF1 methodology describes the logical structure of the database of the request processing system. A Django-based web application has been implemented with interfaces for employees, performers, and supervisors. The effectiveness of the developed solution has been evaluated.

Ключевые слова: *устранение неисправностей, система поддержки пользователей, модель AS IS, модель AS TO BE, функциональная модель, информационная модель, веб-приложение, контроль исполнения задач, Django.*

Key words: troubleshooting, user support system, AS IS model, AS TO BE model, functional model, information model, Web application, task execution monitoring, Django.

Современные предприятия, использующие распределенную ИТ-инфраструктуру, нуждаются в оперативной и системной реакции на возникающие технические неисправности в работе компьютерного оборудования, поскольку стабильность бизнес-процессов напрямую зависит от работоспособности оборудования [6, с. 171; 8, с. 116]. Однако традиционные методы решения этих проблем, а именно подача заявок в форме устных обращений или посредством электронной почты, не обеспечивают в полной мере требования оперативности, скорости, прозрачности и контроля [9, с. 57]. Поэтому разработка систем информационной поддержки процесса устранения неисправностей и обработки обращений в службу технической поддержки является актуальной и практически значимой задачей [10, с. 812]. В данной работе для решения описанной проблемы предлагается разработать веб-приложение, которое позволит обеспечить автоматизацию ключевых процессов: приём и классификацию заявок, назначение ответственных исполнителей, контроль сроков выполнения, отслеживание статусов задач и формирование отчетов.

В ходе анализа предметной области и исследования деятельности предприятия были построены модели AS IS (как есть) и AS TO BE (как будет), описывающие процессы обработки обращений в службу технической поддержки до и после внедрения в работу предприятия разработанного веб-приложения (рис. 1).

Рис. 1. Модели AS IS и AS TO BE процесса обработки обращений

Функциональная модель, описывающая процесс обработки заявок для устранения неисправностей разработана с использованием IDEF0, декомпозиция нулевого уровня модели приведена на рис. 2 и включает в себя следующие блоки: создание и регистрация заявки, назначение исполнителя, выполнение работ, контроль выполнения и обратная связь.

Рис. 2. Декомпозиция контекстной диаграммы

С использованием нотации IDEF1X (рис. 3) построена информационная модель для описания логической структуры базы данных и определения взаимосвязей между ключевыми сущностями. В разработанной модели центральным элементом выступает таблица пользователей, в которой хранятся персональные и системные данные о каждом участнике процесса. Сущность «Задача» включает полную информацию об обращении: инициатор, исполнитель, соисполнитель, сроки выполнения, описание и т. д.

Рис. 3. Информационная модель системы управления обращениями

Модель строго нормализована, что минимизирует дублирование данных и обеспечивает логическую целостность. Использование внешних ключей позволяет реализовать корректные связи между сущностями и поддерживать устойчивость базы при масштабировании. Такая структура создаёт прочную основу для построения интерфейсов, формирования аналитических отчётов и последующего развития системы [1, с. 40].

Система информационной поддержки обработки заявок и устранения неисправностей реализована в виде веб-приложения, поскольку такие решения обладают рядом преимуществ по сравнению с традиционными приложениями [4, с. 32; 2, с. 68]. Для разработки веб-приложения был выбран язык программирования Python и фреймворк Django для серверной части [5, с. 171], SQLite3 в качестве базы данных, а также HTML/CSS и JavaScript для клиентской части [3, с. 21]. В качестве среды разработки использовались VS Code. Выбор этих программных средств обусловлен тем, что язык программирования Python в связке с фреймворком Django позволяет в короткие сроки развернуть программное решение разной степени сложности, благодаря встроенной системе маршрутизации, поддержке шаблонов, ORM для работы с базой данных, а также готовым модулям аутентификации и администрирования. Это значительно снижает трудозатраты на разработку базовой инфраструктуры и позволяет сосредоточиться на реализации прикладной логики [7, с. 128].

На рис. 4 показана форма создания заявки о технической неполадке. Некоторые поля выполнены в виде выпадающих списков, что позволяет сократить ошибки пользователей при формировании заявки и время создания заявки.

Рис. 4. Форма заполнения заявки-обращения

Рис. 5. Интерфейс руководителя ИТ-отдела

Разработанные интерфейсы отображения задач у всех типов пользователей имеют схожий вид. Наиболее полным является интерфейс руководителя ИТ-отдела (рис. 5). На данной странице программы отображена возможность фильтрации задач по множеству параметров, а также отображение задач по статусу в отдельных вкладках.

Проведена оценка эффективности разработанного приложения, сравнение временных затрат для выполнения различных задач до и после внедрения приложения приведены на рис. 6.

Операция	До внедрения, часов в месяц	После внедрения, часов в месяц
Создание заявки	27	7
Определение плана работ и назначение исполнителя	12	10
Контроль исполнения заявок	18	8
Создание отчета о выполненной работе	34	16
Итого, за месяц	91	41
Итого, за год	1092	492

Рис. 6. Оценка эффективности разработанного веб-приложения

Таким образом, разработанное веб-приложение позволяет повысить оперативность реагирования на заявки, обеспечить прозрачность в работе информационного отдела, а также минимизировать количество незавершенных или забытых задач.

Выводы.

В заключении следует отметить, что разработка и внедрение веб-приложения для управления обращениями позволяет существенно повысить эффективность технического обслуживания. Система делает процесс обработки заявок более прозрачным, контролируемым и управляемым. Предлагаемое решение способствует снижению простоев, повышает удовлетворенность пользователей и позволяет руководству оперативно отслеживать техническое состояние оборудования. В дальнейшем предполагается расширение функциональности системы, включая интеграцию с базами данных оборудования и внедрение автоматического оповещения ответственных исполнителей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бубенин Д.Ю. Архитектура web приложений // Международный журнал информационных технологий и энергоэффективности. 2023. Т. 8. № 10(36). С. 39-42.
2. Букреев Д.А. Современные веб-приложения: основные принципы и подходы к построению frontend архитектуры / Д.А. Букреев, К.Н. Коблюк // Современные проблемы геометрического моделирования и информационные технологии: материалы II Межрегиональной научно-практической конференции преподавателей и студентов, посвященной 60-летию образования Мелитопольской школы прикладной геометрии, Мелитополь, 28 мая 2024 года. Мелитополь: Мелитопольский государственный университет, 2024. С. 67-76.
3. Гонтарев П.П. Разработка Python скрипта для Django приложения / П.П. Гонтарев, Е.А. Искра // Инструменты проектного управления и анализа данных в системах поддержки принятия ре-

шений: сборник докладов международной конференции, Донецк, 21 апреля 2023 года. Донецк – Екатеринбург: Донецкий национальный технический университет, 2023. С. 19-23.

4. Грищенко Н.А. Безопасность веб-приложений: уязвимости и механизмы защиты / Н.А. Грищенко, Е.Е. Симоненко, К.Х. Калугян // Технологическое предпринимательство: проблемы проектирования, применения и безопасности информационных систем в условиях цифровой экономики и реализации инновационного и технологического предпринимательства: Материалы международной студенческой научно-практической конференции, Ростов-на-Дону, 27-28 ноября 2023 года. Ростов-на-Дону: Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), 2023. С. 31-37.

5. Науменко М.А. Особенности разработки веб-приложения для предприятия малого бизнеса в сфере ремонта техники // Тенденции развития науки и образования. 2024. № 107-8. С. 170-175.

6. Планирование производства в распределенной организационно-технической системе с применением технологий управления бизнес-процессами / Р.Р. Каримов [и др.] // Информационные технологии интеллектуальной поддержки принятия решений (ITIDS'2019): Труды VII Всероссийской научной конференции (с приглашением зарубежных ученых): в 3 томах, Уфа, 28-30 мая 2019 года. Том 2. Уфа: Уфимский государственный авиационный технический университет, 2019. С. 109-116.

7. Сергачева М.А. Обзор фреймворков для разработки современных веб-приложений / М.А. Сергачева, К.А. Михалевская // КОГРАФ – 2020: сборник материалов 30-й Всероссийской научно-практической конференции по графическим информационным технологиям и системам, Нижний Новгород, 13-16 апреля 2020 года. Нижний Новгород: Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, 2020. С. 138-142.

8. Умеров А.С. Технические особенности Django framework 3.0 при построении веб-приложений // Информационно-компьютерные технологии в экономике, образовании и социальной сфере. 2020. № 2(28). С. 26-37.

9. Цифровые технологии и искусственный интеллект в организационно-технических системах / А.В. Воробьев [и др.]. Уфа: Уфимский университет науки и технологий, 2024. 258 с.

10. Чикишева Е.Е. Автоматизация процесса обработки обращений, поступающих в службу технической поддержки // Молодёжь третьего тысячелетия: сборник научных статей XLV региональной студенческой научно-практической конференции, Омск, 05–25 апреля 2021 года / Отв. редактор П.В. Прудников. Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2021. С. 811-815.

Поступила в редакцию: 22.06.2025

Принята в печать: 30.07.2025

© Захарян Г.А., Низамова Г.Ф., 2025.